

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15397951>

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛИНГВИСТИКОЙ, ПСИХОЛОГИЕЙ И ПЕДАГОГИКОЙ

Болтаева Мухбуба Шариповна

Старший преподаватель Бухарского государственного педагогического
института

boltayevamahbuba@buxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается взаимосвязь методики с психологией и педагогикой в обучении иностранным языкам. Также говорится о способах создания проблемных ситуаций на уроках русского языка.

***Ключевые слова:** иностранный язык, педагогика, психология, проблемное обучение.*

Педагогическая психология – это важнейшая отрасль психологии. Основанием для выделения этой отрасли психологии является психологический аспект конкретной деятельности преподавания и изучения. Педагогическая психология является основой для широкого спектра специальностей в области образования, включая проектирование учебных программ, образовательные технологии, разработку учебных программ, организационное обучение, специальное образование и управление классом. Педагогическая психология опирается на когнитивную науку и науки об обучении и вносит свой вклад в эти науки. В университетах кафедры педагогической психологии обычно располагаются на педагогических факультетах,

Методика преподавания иностранного языка имеет тесную связь с психологией, лингвистикой и педагогикой.

Процесс обучения иностранным языкам состоит из трех равноправных компонентов: - преподавателя и его профессиональных навыков; - учащегося и его устремлений; - предмета, который должен усвоить учащийся. Естественно, что при психолого-педагогическом анализе образования мы должны учитывать факторы-компоненты, упомянутые выше. Все перечисленные факторы и компоненты образования являются предметом исследования педагогической психологии. Перед учителем стоит сложная задача дать учащимся оптимальный объем актуальной лексики и речевых формул, сделав курс обучения

максимально интенсивным, но при этом не перегрузить его. Причина в том, что существует психологический предел восприятия и запоминания учебного материала.

Психологические аспекты в обучении языкам важны и, что вполне логично, в курсе общей психологии выделяются специальные направления- психология языка и психология обучения иностранным языкам. Изучая методическую литературу последних лет, можно сделать вывод, что обращение к психологически-ориентированной методике становится характерным для современного обучения.

К сожалению, на сегодня не существует методики, позволяющей достаточно точно оценить, как происходит учебный процесс, насколько он эффективен с точки зрения затрат времени и усилий, как ученика, так и преподавателя.

Всё известно о том, как «правильно» учить иностранному языку. Сотни прочитанных на данную тему книг, не дали тех знаний, которые были получены в процессе работы с учениками.

Полезным было также изучение литературы по лингвистике, психолингвистике, психологии, восточной философии, на первый взгляд никаким образом, связанным с обучением.

Однако, существует четко определенная последовательность действий, которая делает возможным выучить иностранный язык гораздо быстрее и с меньшими усилиями.

Для начала –несколько прописных истин:

- Выучить язык означает приобрести практические навыки использования его в повседневной жизни.

- Если ученик не хочет серьезно учиться, его не обучит ни один самый гениальный преподаватель, и поэтому учеников в группе надо делить не по уровню уже имеющихся знаний, а по силе и величине интереса к предмету обучения.

Изучение иностранного языка - это не приобретение набора правил и заучивание слов, но внедрение в подсознание автоматических навыков правильного и быстрого использования этих правил и слов.

Если задать себе вопрос: «Когда мы учимся? Готовы ли мы чему-то научиться?»

Ответ, скорее всего, будет такой: «Когда есть проблема, которую нужно решить». Поэтому решение проблемных ситуаций получило широкое применение в практике обучения языку. Что, в свою очередь предполагает

наличие умения анализировать, выделять главное, абстрагировать, сравнивать, оценивать и что, соответственно, определяется, как творческая деятельность.

Каким образом можно создать проблему из обычных учебных заданий? Самое сложное в этом методе — создать правильную проблемную ситуацию.

- Во-первых, проблема, предлагаемая учащимся, должна быть доступной для детей этого возраста.

- Во-вторых, проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся знаний и навыков, то есть должна побуждать к выдвижению новых идей и поиску новых знаний.

- В-третьих, ситуация должна содержать в себе противоречие.

- В-четвертых, ситуация должна вызывать интерес своей необычностью, нестандартностью.

Способы создания проблемной ситуации на уроке

В зависимости от чувства, которые испытывают ученики при знакомстве с проблемной ситуацией, в методике принято выделять способы создания проблемной ситуации:

Что вы предполагали сначала? Что получилось? Сформулируйте проблему. Как будем действовать дальше? Вы смогли выполнить задание? Почему не получается? Чем это задание не похоже на предыдущее?

-Какое было задание? Записать слова по картинкам.

-Проверим. Доска открывается. Смотрим, сравниваем. Видят несоответствие в написании. (Если нет, то на этот случай у меня заготовлена правильная запись этих слов).

- А в ваших тетрадях как? Сравните у себя и у соседа. Поднимите руку у кого записи различаются? Ребята, картинки были для всех одинаковые, почему написали по-разному?

-Сколько мнений на уроке? «2». Какие?

-Одни написали с согласной в середине слова, а другие писали без согласных.

-А почему получились разные мнения? Как вы думаете ?

Ответы детей: Мы этого не знаем. Когда я себе диктовал слова, я этих звуков не слышал.

-А у кого написано с согласной, почему ты её написал

- Я могу её произнести и поэтому написал.

-Чем похожи эти слова? (Мы в них не слышим согласный звук.)

-Чего же мы не знаем? (Нужно или нет писать согласную букву, если на этом месте мы не слышим никакого звука.)

-Сегодня на уроке мы попробуем эту проблему решить.

-Попробуем озвучить и записать тему нашего урока.

Дети: (Так как мы не слышим согласный в слове, тема может называться «непроизносимые согласные в словах»).

-Кто может уточнить, в какой части слова?

-В корне.

Открывается запись с темой урока « Непроизносимые согласные в корне»

Как правило, учащиеся, даже те, кто неплохо владеют иностранным языком, часто допускают характерные грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки.

Причина ошибок - разные языковые механизмы родного и иностранного языков

Перед учителем стоит сложная задача дать учащимся оптимальный объём актуальной лексики, сделав курс обучения максимально интенсивным, но при этом не перегрузить его. Это необходимо делать, чтобы избежать распространённых ошибок и понять отличительные черты русского языка, которые к этим ошибкам приводят.

К сожалению, на сегодня не существует методики, позволяющей достаточно точно оценить, как происходит учебный процесс, насколько он эффективен с точки зрения затрат времени и усилий, как ученика, так и преподавателя.

Изучение иностранного языка подразумевает овладение четырьмя видами речевой деятельности, к которым относятся говорение, аудирование, чтение и письмо.

Следует отметить, что самым востребованным и сложным является именно говорение, так как благодаря нему устанавливается контакт, происходит обмен информацией и достижение взаимопонимания между участниками общения. Говорение является активным видом речевой деятельности и самый показательный вид речевой деятельности, поскольку «грамматика любого языка естественным путём развивается в вопросах и ответах». Видимо, поэтому, суждение о способности владеть иностранным языком и составляется из умения говорить на языке.

Ни по одному предмету нельзя так легко и быстро выяснить некомпетентность человека, как по иностранному языку. При ответе на более или менее сложный вопрос сразу становятся заметны пробелы языковой подготовки говорящего.

Это может быть связано с проблемами, как школьного образования, так и условий в которых навык говорения формировался.

В новой образовательной парадигме методические проблемы требуют своего осмысления не только с позиции преподавания предмета, но и с точки зрения процессов усвоения обучаемым языка в различных учебных условиях. Речь идет о получении объективных данных усвоения языка, подкрепленных не столько эмпирическими исследованиями на материале конкретного языка, сколько глубоким теоретическим обоснованием всех факторов, влияющих на процесс овладения иностранным языком независимо от конкретных условий обучения.

Таким образом, методику обучения иностранным языкам следует рассматривать как теоретико-прикладную науку, развивающуюся на стыке ряда других наук и опирающуюся на их закономерности, но разрабатывающую и свои собственные закономерности, специфичные именно для обучения иностранным языкам. От учителя требуется творческий подход к решению учебно-воспитательных задач, чтобы сама учебная деятельность была для учеников интересна и не только вызывала высокую мотивацию, обеспечивающую активность на уроке, но и сохраняла бы свою воздействующую силу во внеурочное время.

Учеников следует учить наблюдать за фактами языка (например: не только слушать, но и слышать разницу между звуками).

Учеников следует учить переносу знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении родного языка, на изучение, учить приемам выполнения заданий по письму и чтению, подготовке устного сообщения, научить осуществлять самоконтроль и самокоррекцию, а также самоанализ результатов учебной деятельности. Учеников следует научить пользоваться: учебником, рабочей тетрадью, книгой для чтения и т.п., следует научить планировать свою работу: что, где и когда буду выполнять.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aglamov, T. (2025). SIMILARITE RELATIONSHIP OF PARABLES WITH OTHER FOLKLORE GENRES. *Modern Science and Research*, 4(3), 255-259.
2. Gafurova D. K. (2020). *AJMR. AJMR*.
3. Hakimovna G. D. Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31-32.
4. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211-219.

5. Агламов, Т. Х. (2023). Интерактивные методы обучения как условия для детерминированной деятельности студентов в современном вузе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(5).
6. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26-30.
7. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623-626.
8. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, (16-2), 103-105.
9. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51-53.
10. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29-36.
11. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH*, 338.
12. Умарова, М. С. (2023). Определение фонетики и аспекты ее изучения. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(7), 10-15.
13. Умарова, М. С. (2024). СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 48-51.
14. Чхетиани, Т. Л. (2024). КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *SCHOLAR*, 2(5), 127-133.
15. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(7), 475-480.